

КОЛЛЕКТОР-ЗОВУР ТАРМОҚЛАРИНИНГ КАТЕГОРИЯЛАРИГА ҚАРАБ ҲИМОЯ ЗОНАЛАРИ АНИҚЛАШТИРИШ

Г.А. Хамидова
Х. Ш. Хошимов
З.Х. Ашуралиева
У.Н. Турдиматов
А.А. Шодмонов

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10002647>

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маъкамасининг 2019 йил 11 декабрдаги “Ўзбекистон республикаси ҳудудидаги сув объектларининг сувни муҳофаза қилиш ва санитария-муҳофаза зоналарини белгилаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” 981-сон Қарорининг 5-бобида Каналлар, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқларининг сувни муҳофаза қилиш зоналари ҳамда соҳил бўйи минтақаларини белгилаш кўрсатиб ўтилган.

Суви хўжалик-ичимлик ва даволаш-соғломлаштириш мақсадлари учун ишлатиладиган каналларнинг сувни муҳофаза қилиш зоналари кенглиги геомофологик, гидрогеологик шароитлар, уларга туташ ерлардан фойдаланиш хусусияти ҳисобга олинган ҳолда белгиланади ҳамда уларнинг нормал сув сатҳи чизиғидан қуйидаги ўлчамларда қабул қилинади:

сув ўтказиш қобилияти секундига 50 дан 100 куб метргача бўлган каналлар учун — 50 — 70 метр;

сув ўтказиш қобилияти секундига 100 дан 150 куб метргача каналлар учун — 70 — 100 метр;

сув ўтказиш қобилияти секундига 150 куб метрдан ортиқ бўлган каналлар учун — 100 — 150 метр.

Соҳил бўйи минтақаларини белгилашда:

каналлар, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқлари сувини ер усти сув оқимлари билан ифлосланишидан, уларнинг ўзанларини лойқа босишдан, ён қияликлари (деворлари)нинг ювилиш ва ўпирилиш (кўчиш) жараёнидан, сувнинг ҳолатига таъсир этувчи бошқа ҳаракатлардан ҳимоя қилишни;

каналлар, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқларидан фойдаланиш, уларни реконструкция қилиш, таъмирлаш ва тиклаш ҳамда сув ресурсларини оқилона бошқариш ва ҳисобини юритиш, ўзанларни тозалашда чиққан тупроқларни жойлаштириш, шунингдек, шамол эрозиясига учраган ҳудудларда ихотазорлар ташкил қилишни назарда тутиш лозим.

Каналлар, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқлари шаҳарлар, туманлар марказлари ва қишлоқ аҳоли пунктлари ичидан ўтган ҳолларда уларни реконструкция қилиш, таъмирлаш ва тиклаш ишларини амалга ошириш жараёнида чиқарилган тупроқлар ушбу ҳудудлардан техникалар ёрдамида чиқариб ташланади ҳамда тупроқ уюмларини жойлаштириш учун соҳил бўйи минтақасига қўшимча ер майдони ажратилмайди.

Каналлар, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқлари соҳил бўйи минтақаси кенглигининг энг кам ўлчами:

умумий чуқурлиги 0,75 — 2 м бўлган икки ва ундан ортиқ фермер хўжаликлари ва бошқа ташкилотларга хизмат кўрсатадиган суғориш тармоқлари нормал сув сатҳи чизиқлари бўйлаб камида 5 метр;

умумий чуқурлиги 2 — 5 метр бўлган каналлар ва коллектор-дренаж тармоқлари нормал сув сатҳи чизиқлари бўйлаб камида 6,5 — 9 метр;

умумий чуқурлиги 5 — 10 метр ва ундан ортиқ бўлган каналлар ва коллекторлар нормал сув сатҳи чизиқлари бўйлаб камида 9,5 — 12 метр белгиланади.

Каналлар, суғориш ва коллектор-дренаж тармоқлари соҳил бўйи минтақалари кенглигининг энг кам ўлчамлари уларнинг бўйида мавжуд бўлган ва янгидан жойлаштириладиган тупроқ уюмлари, шунингдек, ташкил қилинадиган ихотазорлар ва бошқа хусусиятларни эътиборга олиб соҳил бўйи минтақаларини белгилаш бўйича лойиҳаларни ишлаб чиқишда кўпайтирилиши ва аниқлик киритилиши мумкин. Бунда соҳил бўйи минтақалари кенглигининг пастки чегарасини камайитирилишига йўл қўйилмайди.

Темир-бетон лотокли суғориш тармоқларидан фойдаланиш, сувни бошқариш ва ҳисобини юритиш ҳамда уларни реконструкция қилиш, таъмирлаш ва тиклаш ишларини амалга ошириш учун бир тарафи бўйлаб 4,5 метр, иккинчи тараф бўйлаб эса 1 метр кенликда соҳил бўйи минтақаси ажратилади.

Балиқчилик хўжаликлари сунъий сув ҳавзаларида сувни муҳофаза қилиш зонасининг кенлиги экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, қирғоқларни мустаҳкамлаш ва ҳимоя қилиш талаблари эътиборга олинган ҳолда, алоҳида ишлаб чиқиладиган лойиҳалар асосида белгиланади.

Балиқ хўжаликлари зоналарида балиқлар ва бошқа сув организмларининг сақлаб қолиниши, такрор кўпайтирилиши ва тикланишига хавф соладиган ҳар қандай фаолият тақиқланади.

Балиқчилик аҳамиятига эга бўлган сув ҳавзаларида (сув омборларида) хўжалик фаолияти сув ҳавзасидан (сув омборидан) фойдаланиш бўйича белгиланган тартибларга риоя қилиш ва ўз фаолиятини таъминлаш учун маблағлар жалб қилиш кафолатланган тарзда сув ҳавзаси эгаси (сув омбори) ва фойдаланувчи ўртасида шартнома тузиш асосида амалга оширилади.

References:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.03.2017 й. ПҚ-2832 сон «2017-2021 йилларда республикада соя экини экишни ва соя дони етиштиришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори. Тошкент. 2017 йил, 14 март.
2. Утаев А.А. Шўрланган ерларда кузги буғдойни суғориш тартиблари ва техникаси элементларини такомиллаштириш методологияси. Диссертация Автореферати, т.ф.ф.д. (PhD) Ташкент. 2021. Б-36.
3. Утаев А.А., Рахимов Р.Р. Мирзачўл шароитида қишлоқ хўжалик экинларини етиштиришда сувтежовчи ва ресурстежовчи технологияларни янги комплексини жорий этиш. “Мелиорация, атроф-муҳит экологиясини яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланишни такомиллаштириш масалалари” мавзусида Республика миқёсидаги илмий амалий-анжуман материаллари Тошкент-2013, 173-177 бетлар.

4. Утаев А.А., Безбородов Г.А., Икрамов Р.К., Гаппаров С.М. Режим орошения озимой пшеницы при различных способах сева. AGRO ILM ISSN 2091-5616 1(39) SON, 2016, стр-17-18.
5. Утаев А.А., Икрамов Р.К., Безбородов Г.А., Гаппаров С.М. Экспериментальные исследования по оптимизации режима орошения озимой пшеницы при различных технологиях посева в предгорных и равнинных аридных зонах. Пути повышения эффективности орошаемого земледелия. Научно-практический журнал. Выпуск № 3(59)/2015. Новочеркасск, стр. 143-149.

INNOVATIVE
ACADEMY